

Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad
Autónoma de Guerrero

REVISTA ACADÉMICA DEL QUEHACER UNIVERSITARIO

Volumen 2, Número 3 - Enero-Junio 2019

Revista Académica del Quehacer Universitario

Presentación

RAQU, es una Revista Académica de Divulgación e Investigación, aplicada a la docencia, tiene como propósito compartir esquemas constructivos del conocimiento implementado dentro y fuera del aula. Las áreas que se abordan están contempladas en el **Estatuto General** aprobado por el H. Consejo Universitario el día 3 de junio de 2016. Así como la **Ley Orgánica** de la Universidad Autónoma de Guerrero publicada en el mes de abril de 2016. El contenido de los artículos y opiniones que aparecen en cada uno de ellos son responsabilidad de los autores y no necesariamente del Editor de la revista.

Se autoriza la reproducción total o parcial de su contenido, siempre y cuando se cite la fuente. Los conceptos expresados son de responsabilidad exclusiva de sus autores. Es una publicación de acceso abierto y gratuito, la cual se distribuye a través de la página Web: www.revistaacademica.uagro.mx/

Es una publicación semestral, digital en línea, editada por el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero, con domicilio en: Calle 5 de mayo núm. 53, colonia centro, código postal 39000, Chilpancingo de los Bravo Guerrero, México. Editor responsable: Angelino Feliciano Morales, Secretario de Asuntos Académicos del STAUAG.

La integración y las funciones de sus dos cuerpos colegiados son las siguientes:

Del Consejo Editorial

El Consejo Editorial está integrado por investigadores nacionales e internacionales del alto nivel, y de reconocido prestigio, que aseguran la calidad de la revista desde el punto de vista académico. Sus funciones incluyen, formular recomendaciones acerca de la política y contenido editorial y fungir como enlaces con las comunidades académicas nacionales e internacionales.

Del Comité Editorial

El Comité Editorial está integrado por investigadores nacionales con reconocido prestigio que aseguran tanto la interdisciplinariedad de la revista, así como el equilibrio regional de la misma.

Sus funciones incluyen el efectuar una primera revisión de los manuscritos sometidos, valorar su pertinencia para la revista, analizar el ajuste de los manuscritos a las normas editoriales y elegir los árbitros para cada uno de ellos acorde a la temática de los mismos.

Asimismo, sus funciones incluyen el envío a los árbitros del formato de evaluación del manuscrito. Mantener todo el contacto necesario con el autor corresponsal y con los árbitros, durante el proceso de dictaminación del manuscrito. Llenar la bitácora de seguimiento respectiva y la elaboración del dictamen y su comunicación del mismo al Editor en Jefe. Una función de los miembros del Comité Editorial es la de fungir como enlace con las comunidades regionales de investigadores a lo largo y ancho del país.

CONSEJO EDITORIAL

<u>Ing. Ofelio Martínez Llanes</u> Cordinación General Zona Sur	<u>M. en C. Angelino Feliciano Morales</u> Facultad de Ingeniería
<u>Dr. Rene Edmundo Cuevas Valencia</u> MIIDT de la Facultad de Ingeniería	<u>Dr. Esteban Rogelio Guinto Herrera</u> MIIDT de la Facultad de Ingeniería
<u>M. en C. Alejo López González</u> Facultad de Matemáticas	<u>Dra. Juana Beltrán Rosas</u> Enfermería No. 1
<u>Dra. Martha Leticia Sánchez Castillo</u> Enfermería No. 1	<u>Dr. Edgar Altamirano Carmona</u> Facultad de Matemáticas
<u>Magister Ana Lucía Rivera Abarca</u> Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Ecuador	<u>Dr. Nelson Becerra Correa</u> Universidad Distrital Francisco José de Caldas Colombia
<u>Dr. José Antonio Jerónimo Montes</u> Facultad de Estudios Superiores Zaragoza Universidad Autónoma de México	<u>Est. C. José Onniver Avilez Basilio</u> Diseñador de página Web
<u>Arq. Urb. Angelino Feliciano García</u> Diseño de logo de página Web	<u>Lic. en CQBP Moisés Reyes Román</u> Dirección General de Posgrado e Investigación
<u>MC. Víctor Manuel Villalva Santoyo</u> Coordinador Zona Sur	<u>MSP. Berenice González Telumbre</u> Facultad de Ciencias Químico Biológicas
<u>Lic. Julián de Jesús Hernández</u> Ciencias de la Comunicación	<u>M.C. Eugenio Cristóbal Munguía Ruiz</u> Odontología
<u>M.A. Richard Uriel Reyes Mejía</u> Facultad de Contaduría y administración	<u>Lic. Enrique Cholula Flores</u> Preparatoria No 17
<u>Arq. Alejandro Isaac Carbajal Villegas</u> Coordinación Zona Sur	<u>MC. Wilibaldo Delgado Carrillo</u> Facultad de Contaduría y Administración

COMITÉ EDITORIAL

<p><u>Dr. Rene Edmundo Cuevas Valencia</u> MIIDT de la Facultad de Ingeniería</p>	<p><u>Dr. Esteban Rogelio Guinto Herrera</u> MIIDT de la Facultad de Ingeniería</p>
<p><u>Dr. René Vázquez Jiménez</u> MIIDT de la Facultad de Ingeniería</p>	<p><u>Dr. Roberto Arroyo Matus</u> MIIDT de la Facultad de Ingeniería</p>
<p><u>Dra. Luz Patricia Ávila Caballero</u> Facultad de Ciencias Químico Biológicas</p>	<p><u>MC. Rocío Nayelly Ramos Bernal</u> MIIDT de la Facultad de Ingeniería</p>
<p><u>Lic. Nora Lidia Reyes Ríos</u> Clínica Universitaria</p>	<p><u>Dra. Ana Yolanda Rosas Acevedo</u> Facultad de Turismo</p>
<p><u>Dr. Efraín Dávila Ibarra</u> Ciencia de la Educación</p>	<p><u>M.C. César Sotelo Leyva</u> Facultades de Ciencias Químicas</p>
<p><u>Dr. Benjamín Castillo Elías</u> Med. Veterinaria y Zootecnia. Núm. 3</p>	<p><u>Dra. Margarita Suazo Meza</u> Facultad de Turismo</p>
<p><u>Dr. Ricardo Gonzales Mateos</u> Facultad de Ciencias Agropecuarias y Ambientales</p>	<p><u>Dra. Catalina Gómez Espinosa</u> Ciencias de la tierra</p>
<p><u>Dr. Luis Alfredo de la Torre Gil</u> Odontología</p>	<p><u>Dr. Agustín Santiago Moreno</u> Facultad de Matemáticas</p>
<p><u>Dra. Ana Rosa García Angelmo</u> Ciencias Y Tecnología De La Información</p>	<p><u>MC. Justino Barrera Reyes</u> Preparatoria No. 22</p>

Índice

N/P	Nombre del Artículo	Página
1	Diseño de Vivienda Emergente Unifamiliar a Base de Bloques Machihembrados en el Sur de la República Mexicana.	01
2	Aplicación de las TIC en la Evaluación de la Vulnerabilidad Sísmica de Vivienda en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo.	09
3	Vehículos Áereos no Tripulados Utilizados para el Monitoreo Estructural	17
4	Herramientas para el Procesamiento Digital de Imágenes en Dispositivos Móviles.	25
5	Realidad Aumentada en la Educación	33
6	Formación Universitaria de los Estudiantes de Pueblos Originarios	41

REALIDAD AUMENTADA EN LA EDUCACIÓN

RODRIGUEZ CASTORENA-Guadalupe Orodely; CUEVAS VALENCIA-Rene E.

guadaluperodriguez@uagro.mx, reneecuevas@uagro.mx

Resumen

En la actualidad, las tecnologías de infomacion y comunicación (TIC) han presentado un gran crecimiento tecnológico en diferentes áreas del conocimiento; y la Realidad Aumentada no es la excepción ya que representa una nueva forma de visualización que combina, de manera funcional la virtualidad con la realidad misma, generando nuevas posibilidades de interpretación de información antes no disponible, abriendo diferentes maneras para aprender y adquirir conocimiento. En este sentido, la educación puede asistirse de este tipo de tecnología para complementar la información ya disponible y complementarlos con la interpretación en objetos 3D, texto, audios, videos, etc; ayudando así a los docentes a implementar una forma diferente de enseñar y motivar a sus alumnos sin excluir los métodos tradicionales de enseñanza-aprendizaje. Existen herramientas que emplean la Realidad Aumentada permitiendo crear proyectos aplicados al área educativa de manera rápida y económica, facilitando que los estudiantes manipulen la información generada por la computadora.

Palabras clave- Realidad Aumentada, TIC, Educación, aprendizaje.

Abstract

At present, information and communication technologies (ICT) have presented a great technological growth in different areas of knowledge; and Augmented Reality is not the exception as it represents a new form of visualization that functionally combines virtuality with reality itself, generating new possibilities for the interpretation of previously unavailable information, opening different ways to learn and acquire knowledge. In this sense, education can be assisted with this type of technology to complement the information already available and complement them with the interpretation in 3D objects, text, audios, videos, etc; helping teachers to implement a different way of teaching and motivating their students without excluding traditional teaching-learning methods. There are tools that use Augmented Reality, allowing to create projects applied to the educational area quickly and economically, making it easier for students to manipulate the information generated by the computer.

Keywords- Augmented Reality, ITC, Education, learning.

Introducción

La incorporación de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en los procesos de enseñanza-aprendizaje aplicados en la educación, están desplazando paulatinamente al método tradicional, básicamente, en términos de comunicación directa entre los profesores y los estudiantes, por medio de propuestas metodológicas de enseñanza que hacen uso directo de las TIC, es cierto que los métodos de enseñanza clásica han demostrado su potencial, sin embargo, hoy en día instituciones de casi todos los niveles educativos del mundo incluyen satisfactoriamente los nuevos métodos de enseñanza, con el objetivo de mejorar los niveles de rendimiento de los alumnos. En este sentido las nuevas tecnologías están respondiendo con acierto a las necesidades educativas. Recientes estudios revelan que los Ambientes Virtuales de Aprendizaje (*Virtual Learning Environment*), adoptados en muchos centros de educación superior, facilitan el aprendizaje de las materias cursadas por los alumnos (De Pedro Carracedo & Martínez Méndez, 2012).

La Realidad Aumentada (RA) es una tecnología que está diseñada para generar nuevas posibilidades de percepción e interacción con el mundo real, además que, permite al usuario estar en un entorno real aumentado con información adicional construida a través de una computadora, además de su fácil manipulación por medio de un dispositivo móvil o Tablet. El auge de los dispositivos móviles, el considerable aumento de la oferta de aplicaciones de Realidad Aumentada y la evolución hacia una tecnología más simple y práctica para el usuario, permiten vislumbrar un cambio en la forma de acceder a la información y a

diferentes experiencias de aprendizaje (Reinoso, 2014).

La mayoría de las aplicaciones con fines educativos, se sirven de diferentes formatos, ya sea texto, imágenes 2D o 3D, vídeo, animaciones y sonido, para presentar el material didáctico que fungirá como apoyo al proceso de enseñanza del aprendiz. Estas herramientas se complementan y apoyan su diseño bajo los métodos tradicionales de enseñanza, dado que los contenidos, se proyectan en un modo didáctico e interesante para el estudiante.

Es por ello que el presente artículo habla de la importancia de introducir las TIC en el ámbito de la educación, aplicando la tecnología de la RA como un recurso didáctico.

En la tabla 1 se presentan algunos de los proyectos significativos donde aplican la RA en la educación (Cubillo Arribas, Martín Gutiérrez, Castro Gil, & Colmenar Santos, 2014):

Tabla 1: Aplicaciones de RA en la educación

Año	Descripción	Autor(es)	Herramientas Utilizadas
2018	EnseñAPP: Aplicación Educativa de Realidad Aumentada para el Primer ciclo de Educación Primaria	Castellano Tania, Braseró, Santacruz Valencia, Liliana Patricia.	Unity 3D, Vuforia.
2017	Desarrollo de una aplicación con realidad aumentada para aprender las características y el comportamiento de las especies emblemáticas del Ecuador orientado a niños de educación inicial.	Vega Villegas, Carla Thalia	Unity 3D, Vuforia, Blender

2015	Realidad Aumentada aplicada a la enseñanza de Ciencias Naturales	Carina Fracchia, Ana Alonso de Armiño, Adair Martins.	BuildArt, Anatomy, Aumentaty.
2014	Desarrollo de una aplicación móvil con realidad aumentada para apoyar la enseñanza de las matemáticas en educación secundaria.	Palma Lima Armando, Sánchez Norma	Unity 3D, Vuforia.
2013	Estudio de la colisión elástica con realidad aumentada para alumnos de ingeniería	Lin et al., Wu et al.	
2012	Control de un laboratorio remoto mediante la realidad aumentada para enseñar electrónica en formación profesional	Cubillo et al.	
2010	El proyecto ARERE (Augmented Reality environment for remote education). ARERE constituye un sistema interactivo y colaborativo basado en la realidad aumentada en un sistema de educación a distancia.	Ying Li	BuildAR
2008	Sistema de RA para el estudio del interior del cuerpo humano	Juan et al.	ARToolkit y VRML Support
2006	RA para enseñar ciencia en la escuela primaria.	Kerawalla et al.	ARToolkit
2004	Enseñanza de ingeniería industrial y mercantil.	Lang & Wössner.	ARToolkit, 3D Studio MAX
2004	Ingeniería mecánica en combinación con Web3D.	Liarokapis et al.	Web3D.

2004	Construct3D: es un sistema de RA diseñado para el aprendizaje de las matemáticas y la geometría.	Kaufmann & Schmalstieg.	Studierstube, CAD.
2002	Enseñanza del sistema solar y la relación entre los planetas.	Shelton & Hedley.	ARToolkit

Fuente de elaboración propia.

Esta tecnología está experimentando una evolución que además de la educación está introduciéndose en otras áreas como el marketing, turismo, industria, entretenimiento, guías de museos, ingeniería, medicina, etc. Esto ha incrementado gracias a los avances tecnológicos, principalmente en los dispositivos móviles.

Desarrollo

Para realizar aplicaciones en RA para la educación, existen diversas plataformas, la tabla 2 se muestran algunas de ellas y los usos que se les han dado.

Tabla 2. plataformas de realidad aumentada.

Software	Versiones	Áreas de uso
ARToolkit 2.7	<ul style="list-style-type: none"> • Software ARToolKit 2.65 • Software ARToolKit 2.65 con soporte VRML. • Software ARToolKit 2.52 • Software ARToolKit 2.52 con soporte VRML. 	Educación.
HP Reveal	Aurasma	Marketing
Layar		Marketing
Augment		Comercio, marketing, arquitectura.

Aumentaty Author		Educación, marketing, museos.
Unity 3D	A partir del 2017 vuforia se integra con unity.	Educación, entretenimiento.

Fuente de elaboración propia.

Existen autores que hablan de niveles de RA (Estebanell, Ferrés, Cornellà & Codina, 2012; Lens-Fitzgerald, 2009; Reinoso, 2012; Rice, 2009). Se pueden entender los niveles como una forma de medir la complejidad de las tecnologías involucradas en el desarrollo de sistemas de RA. En principio, a más nivel, mayores son las posibilidades de las aplicaciones. Podemos clasificar la Realidad Aumentada en niveles de acuerdo a su forma de trabajo, parámetros, sistemas de seguimiento y técnicas empleadas.

Cuatro niveles de Realidad Aumentada:

Nivel cero: Hiperenlaces en el mundo físico.

Este tipo de Realidad Aumentada, considerado como una Realidad Aumentada simple o inicial, posibilita enlazar el mundo físico con el mundo virtual. Lo característico de este nivel 0 es que los códigos son hiperenlaces a otros contenidos, no existe registro en 3D ni seguimiento de los marcadores (básicamente funcionan como un hiperenlace HTML, pero sin necesidad de teclear).

Para leer un código QR se debe instalar en el Smartphone un lector adecuado al sistema operativo del dispositivo que se va a emplear. Se puede descargar gratuitamente este tipo de aplicaciones en Google Play, App Store, App World, etc., dependiendo del sistema operativo del teléfono. Los códigos QR no son como los marcadores de Realidad Aumentada. Estos únicamente pueden ser identificados por la aplicación para la que

han sido creados. La información que se muestra en un marcador de Realidad Aumentada viene determinada por la aplicación a la que está asociado. Sin embargo, en un código QR, al estar la información codificada en el propio símbolo, puede ser leída por cualquier lector de códigos QR. En la tabla 3 se listan las aplicaciones gratuitas de generadores de códigos QR que permiten crear y leer códigos en un instante.

Tabla 3. Aplicaciones QR

Crear códigos QR	Lectura de códigos QR
<ul style="list-style-type: none"> • Generador de códigos QR • QR code generator • Unitag QR • Código QR.es • QRCode Monkey • Generador QR Code • uQR.me • ONLINE • QR-CODE GENERATOR 	<ul style="list-style-type: none"> • QR Code reader • Gratis QR Code Reader/Barcode • QR Droid Code Scanner • QR Lector Extreme • Escáner de código de barras QR • QR Code Reader • Escáner QR • Lector de códigos QR

Fuente de elaboración propia.

Cada una de estas herramientas sirven para almacenar y visualizar datos, imágenes, paginas web, videos, contactos del movil...

Nivel uno: Realidad Aumentada basada en marcadores.

La Realidad Aumentada basada en marcadores es considerada, la forma más común de visualizar la RA. Los marcadores son símbolos impresos en papel o imágenes sobre las cuáles se superponen los elementos virtuales (objetos 3D, vídeo, imágenes...). Este contenido adicional aparece cuando la app de realidad aumentada asociada reconoce el marcador y activa la experiencia. Para que funcione correctamente, es necesario que el marcador se encuentre en

una superficie plana y que el dispositivo mantenga una distancia adecuada. Los marcadores están formados generalmente por un cuadrado de color negro con un diseño determinado en su interior que permite que se diferencien unos de otros (Reinoso, 2014).

En la tabla 4 se lista el procedimiento y las herramientas de RA basada en marcadores:

Tabla 4 Procedimiento y herramientas usadas en RA.

Procedimiento	Herramientas con marcadores
<ol style="list-style-type: none"> 1. Imprimir el marcador. 2. Iniciar la aplicación. 3. Situar el marcador delante de la cámara. 4. El software reconoce el marcador y superpone generalmente un modelo 3D. 	<ul style="list-style-type: none"> • ARToolkit • Unity y Vuforia • Augment • Aumentaty Author • BuildAR • Metaio

Fuente de elaboración propia.

Estas herramientas que utilizan marcadores sirven para visualizar imágenes en 3D, videos, datos y sonido.

Nivel dos: Realidad Aumentada markerless.

RA sin marcadores (markerless AR). Mediante el uso del GPS y la brújula de los dispositivos electrónicos se consigue localizar la situación y la orientación y superponer POI (puntos de interés) en las imágenes del mundo real. Lens-fitzgerald (2009) lo define como RA basada en GPS-brújula. También utiliza imágenes del entorno como elementos activadores para colocar contenido virtual sobre ellas *“en lugar de los patrones o marcadores, el elemento activador es la propia imagen, y, por lo tanto, no hay elementos intrusivos en las escenas”*. Este tipo de realidad aumentada se basa en el reconocimiento de

imágenes *“natural feature tracking”*, la geolocalización y otras técnicas que no requieren del uso de marcadores.

Algunas de las herramientas de Realidad Aumentada basada en markerless son:

- Aurasma
- Hoppala
- ARToolkit
- Aumentaty Author
- Metaio
- Layar
- Wikitude

Estas herramientas son utilizadas para visualizar información adicional de un lugar en específico con la ayuda del GPS o a través de mostrar imágenes en 3D de una imagen plana.

Nivel tres: Visión aumentada.

Se puede considerar este último tipo de RA como el siguiente paso en la evolución de esta tecnología.

Citando a Rice (2009): *“Debemos despegarnos del monitor o el display para pasar a ligeros, transparentes displays para llevar encima (de una escala como las gafas). Una vez la RA se convierte en VA (visión aumentada), es inmersiva. La experiencia global inmediatamente se convierte en algo más relevante, contextual y personal. Esto es radical y cambia todo”* (Prendes Espinosa, 2015)

Los dispositivos que se utilizan en este nivel de realidad aumentada son:

- Gafas de google
- Lentillas especiales

Estos dispositivos nos permiten visualizar información adicional de nuestro entorno sin un dispositivo móvil.

Conclusiones

La RA es una tecnología con un presente y futuro prometedor, ya que posee la capacidad de enriquecer elementos de la realidad con información adicional que pueden aplicarse en diferentes áreas. En el área educativa puede utilizarse para complementar los materiales didácticos de los docentes para que estimulen la percepción y ayuden a la comprensión de los conceptos de una manera más interactiva, ya que la motivación y las ganas de aprender se incrementan.

Este artículo pretende incitar a que las escuelas de diferentes niveles educativos consideren introducir esta nueva tecnología para el desarrollo de sus materias, siendo así una nueva oportunidad para que los alumnos aprendan de una manera diferente a lo que ya está establecido.

Los trabajos a futuro se considera implementar esta tecnología en los diferentes niveles de educación, donde los alumnos apliquen las técnicas descritas con anterioridad sobre algún tema de difícil comprensión o que el tema no les resulta atractivo, esta tecnología permite visualizar la información de una manera diferente y enriquecedora.

Referencias

Castellano Brasero, T., & Santacruz Valencia, L. (Junio de 2018). EnseñAAP: Aplicación Educativa de

realidad aumentada para el Primer ciclo de Educación Primaria. *Revista Iberoamericana de Tecnología en Educación y Educación en Tecnología*(21), 7-14.

Cubillo Arribas, J., Martín Gutiérrez, S., Castro Gil, M., & Colmenar Santos, A. (2014). Recursos digitales autónomos mediante realidad aumentada. *RIED (Revista Iberoamericana de Educación a Distancia)*, 17(2), 241-274.

Cubillo, J., Martín, S., & Castro, M. (2012). Control of a Remote Laboratory by. *IEEE International Conference on Teaching, Assessment, and Learning for Engineering (TALE)*, WB1-11.

De Pedro Carracedo, J., & Martínez Méndez, C. L. (Mayo de 2012). Realidad Aumentada: Una Alternativa Metodológica en la Educación Primaria Nicaragüense. *IEEE-RITA*, 102-108.

Kieferle, J., Wössner, U., & Becker, M. (2006). Interactive Simulation of Architecture in Virtual. *24th eCAADe Conference Proceedings Volos Greece*, 52-57.

Prendes Espinosa, C. (Enero de 2015). Realidad aumentada y educación: análisis de experiencias prácticas. *Píxel-Bit. Revista de Medios y Educación*(46), 187-203.

Reinoso, R. (2014). Módulo 1: Introducción a la realidad aumentada. *Escuela virtual de verano 2013 espiral*, 34.

